

Desarrollo del Modelo Diagnóstico Empresarial 5 Áreas (DIEM 5'A) para MiPyMES.

L. Munguía Inés¹, G. Mejía Méndez, D. Gómez Bonilla.

Div. de Ingeniería en Administración. Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, Carretera Acuaco-Zacapoaxtla, Km 8. Colonia Totoltepec. C.P. 73680.

munguia.itsz@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Las MiPyMES, económicamente hablando son fundamentales, ya que desde su nacimiento, promueven la aportación de riquezas, no solo por ofertar productos y servicios, sino porque son generadoras de empleos y por sus condiciones pueden adaptarse muy rápidamente a cambios tecnológicos que se presentan ante las circunstancias externas no previstas, COPAES [1]. Sin embargo, de cada 100 empresas que se crean, 90 de ellas no llegan a los 2 años, muriendo en el intento [2]. Estudiar a las MiPyMES y analizar cuáles son las causas por las que su vida se encuentra en constante riesgo, es lo que motivo a realizar este tipo de estudio, fundamentado en un modelo de Diagnóstico Empresarial de las 5 áreas (DIEM 5'A) para determinar en qué situación se encuentran, permitiendo evaluar la situación real y realizar una propuesta de atención de mejora y así tratar de minimizar los riesgos de permanencia en el mercado.

Palabras clave: MiPyMES, Procedimiento, Diagnóstico.

Abstract

The MSMEs, economically speaking, are fundamental since from their creation, they promote the contribution of wealth, not only by offering products and services, but because they are job generators and due to their conditions, they can adapt quickly to technological changes, innovations that arise before unforeseen external circumstances COPAES [1]. However, of each 100 companies that are created, 90 of them do not reach 2 years, dying in the attempt [2]. Studying the MSMEs and analyzing what are the reasons why their life is in constant risk, this is the reason to carry out this type of study, based on a Business Diagnosis model of the 5 areas (DIEM 5'A) to determine in which situation they are in, allowing to evaluate the real situation and make a improvement proposal for you attention care and thus try to minimize the risks of permanence in the market.

Key Words: MiPyMES, Process, Diagnosis

Introducción

Las micros, pequeñas y medianas empresas son una fuente importante de generación de empleos y tienen una participación importante en la economía de México, según un estudio establecido por Forbes menciona que existen cerca de 4.2 millones de este tipo de empresas, las cuales aportan el 52% de PIB y generan un 70% de empleos estables, estudio analizado por D. Torres [3], sin embargo, el periodo de vida que tienen las MiPyMES, presentan una gran brecha entre permanecer en el mercado y ser competitivas con las grandes empresas, aunado a esto, también presentan problemas de procesos administrativos, planeación, controles, utilización de recursos y nos lleva a preguntarnos qué tan importante son los conocimientos para dar arranque a este tipos de empresas, que en muchas ocasiones sus dueños se aventuran a la apertura sin tener bases que permitan cimentar su vida incierta en el mercado. Fernández (2009), identifica algunas problemáticas por las cuales las MiPyMES fracasan mencionando que el 43% presentan errores administrativos, 24% tropiezos financieros, 24% problemas fiscales, 16% son ventas y cobranza, 4% problemas de producción y en un 3% tienen problemas con los insumos [4]. Como se observa, esta situación es totalmente menester al conocimiento y orientación de cómo identificar cual es la situación que vive cada empresa que vive y sobrevive en el mercado. El proceso de diagnóstico Guzmán, Ramírez, Becerra, Rendón, (2018), lo define como “un proceso analítico que permite conocer la situación real de la organización en un momento dado para descubrir problemas y áreas de oportunidad, con el fin de corregir los primeros y aprovechar las segundas” [5] a través del desarrollo y aplicación del proceso DIEM 5'A se identificó información relevante que permite conocer la situación real de las MiPyMES, siguiendo un proceso de 3 pasos, indiscutiblemente se tiene la veracidad de las áreas que deben ser atendidas y de la misma manera realizar las propuestas de mejora que conllevaría a consolidar la estructura administrativa de la organización.

Metodología.

Para desarrollar la herramienta que se utilizó en el diagnóstico de las MiPyMES, se aplicó una investigación con enfoque cuali - cuantitativo, teniendo que identificar documentos, libros, artículos, encuestas, que proporcionaran el conocimiento de las áreas que se estaban buscando y que intervienen en la gestión de áreas de las MiPyMES, posteriormente fue de tipo exploratoria con la finalidad de aplicar dichas herramientas y analizar los resultados obtenidos. El enfoque fue el planteamiento del problema que tenían las empresas a partir de una pregunta de investigación de manera general, posteriormente la hipótesis de aplicar un procedimiento que identifique y mida las áreas organizacionales, para la valoración de resultados y realizar una propuesta de atención, se puso a prueba dicho procedimiento en empresas que tuvieran como referencia su edad, menos de 2 años y más de 2 años.

Diseño del procedimiento

El procedimiento consta de tres etapas en donde cada una tiene la encomienda de obtener información para analizar a las empresas, identificar la gestión administrativa de manera integral y así identificar que áreas están teniendo resultados positivos y aquellas que deben mejorarse a través de la toma de decisiones estratégicas.

Herramienta diagnóstica

Para realizar el diagnóstico de la empresa, y atender las 5 áreas identificando los factores administrativos que deben contener, así como el estado de consolidación en que se encuentra, se desarrollaron dos herramientas, la primera es una ficha técnica cuya función es recopilar información detallada sobre los elementos que la identifican organizacionalmente, posteriormente se elabora una batería de preguntas estableciendo los criterios a evaluar de las 5 áreas, atendiendo la operatividad y lo que debe cubrir a través de los item's.

Ficha técnica diagnóstica.

El desarrollo del procedimiento, fue necesario determinar la información más relevante que se requiere de las empresas, contextualizar el tipo de empresa, giro, tiempo de permanecer en el mercado, características que pudieran informar la situación de la organización. Bajo este contexto se realizó una ficha de identidad la cual está estructurada en 7 apartados, bajo los siguientes criterios:

Tabla 1. Presenta la descripción de las partes de estructura que comprende la ficha técnica y los criterios básicos que deben atenderse.

Descripción	Criterios
<i>Datos generales</i>	Nombre de la empresa, razón social, nombre del dueño, representante legal, teléfono, correo electrónico, Dirección.
<i>Perfil General</i>	Año de iniciación de la empresa, tipo de actividad, sector económico, régimen.
<i>Sociedades</i>	Productos o servicios, persona de contacto con la empresa, áreas con las que cuenta, cantidad de personal contratado, personal temporal y fijo, personal con alguna discapacidad, clientes promedio mensual.
<i>Segmento de Mercado</i>	Clientes y caracterización, medios de Promoción y Publicidad digital, áreas de mercadotecnia que existen.
<i>Mobiliaria y equipo</i>	Tipo de mobiliario, cantidad, estado, inventario.
<i>Proveedores</i>	Directorio de proveedores, tipos de proveedores (locales, externos), proveedores primarios – secundarios.
<i>Datos Financieros</i>	Ingresos promedio anuales, ventas aproximadas al mes, financiamiento anual, créditos de proveedores, tipos de financiamientos.
<i>Objetivo del pre diagnóstico</i>	Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, problema referido, expectativas del diagnóstico.

Para la obtención de la información solicitada en la ficha técnica, se desarrolló una guía de entrevista adaptada a la información requerida en la ficha técnica diagnóstica que debe indagarse con la persona encargada, dueña o representante de la organización.

Batería de preguntas

El desarrollo de la batería de preguntas fue estructurado con la finalidad de identificar y evaluar las 5 áreas en las MiPyMES, finanzas, capital humano, producción y/o servicios, mercadotecnia, y área administrativa. Es importante determinar los componentes que deben analizarse bajo este escenario se identificaron los siguientes criterios que deben atenderse, a continuación, se describen:

Tabla 2. Áreas, funciones y número de ítems que integran la batería de preguntas y que deben evaluarse.

Área	Función	Ítems
Finanzas	Procedimiento	4
	Financiamientos	4
	Inversiones	4
	Rentabilidad	3
	Estructura financiera	3
R. Humanos	Políticas	4
	Reclutamiento	4
	Evaluación productiva	4
	Comunicación	5
	Desarrollo del personal	4
	Seguridad	4
Mercadotecnia	Ubicación	4
	Estrategia y plan de ventas	4
	Promoción y distribución	4
	Clientes	4
	Producto y precio	4
	Publicidad	4
Servicios	Calidad	4
	Procesos	4
	Equipo e instalaciones	4
	Comprar y proveedores	4
	Inventarios	4
Administración	Administración – Gestión	4
	Responsabilidad social	4
	Factores administrativos	4
	Organización administrativa	4
	Información	4
	Planes de administración	4

Como se observa se identifican las 5 áreas, las funciones que se desarrollan en la misma y el número de ítems que soportan las acciones y en total se aplican 114 en cada MiPyME diagnosticada ya sea industrial o de servicios. Cabe mencionar que se puede identificar una empresa del sector secundario y por ello se propuso cambiar la evaluación del área de servicios por el área de producción, presentando los siguientes criterios a evaluar.

Tabla 3. Área y criterios que deben integrarse en la batería y que sustituyen al área de servicios.

Área	Criterios	Item's
Producción - operación	Procesos	4
	Almacén	4
	Seguridad	4
	Mantenimiento	4
	Calidad	4

Los criterios podrán evaluar la situación de la empresa, tomando el tipo de empresa ya sea servicios o de transformación en donde se optará por identificar el área que corresponda.

En el desarrollo de la batería de preguntas se contempló la escala de liker para evaluar cada criterio establecido, la cual es considerada por su diseño laboriosa, pero para su aplicación sumamente sencilla en el estudio de trabajos de investigación cuantitativa, Blanco [6]. Esto nos lleva a tener una evaluación que va desde lo menos atractivo hasta lo más valorado, teniendo un intermedio neutral para cada criterio valorado.

La información se mencionó en la herramienta como parte indicativa para su realización.

Cuestionario de Diagnóstico						
Batería de Preguntas						
Empresa: _____				FECHA: <input type="text"/>		
					Escala de Medición	
Elementos a revisar:	Todas las áreas que conforman una organización, como: Administración, Producción, Recursos Humanos, Mercadotecnia, y Recursos Financieros	2	Totalmente en desacuerdo			
		4	En desacuerdo			
		6	Aceptable			
		8	De acuerdo			
		10	Totalmente de acuerdo			
NP	Preguntas					
N°	Finanzas	2	4	6	8	10
1	Cuentan con un sistema de control de ingresos y egresos, se revisa periódicamente para conocer la situación del efectivo de la organización y tomar decisiones.					Total

Fig. 1. Ejemplo de la batería identificando la escala de medición que deberá atenderse en la evaluación de áreas de la organización.

Como se observa, cada interrogante fue respondida tomando en cuenta el totalmente de acuerdo, hacia el totalmente en desacuerdo valorando lo solicitado en cada cuestionamiento.

Procedimiento DIEM 5'A

Diagnóstico empresarial de las 5 áreas (DIEM 5'A), se ajusta a un procedimiento que permite realizar la aplicación de herramientas para conocer la situación administrativa – operativa de las MiPyMES, con la finalidad de identificar áreas de oportunidad y generar un reporte que ayuda a la toma de decisiones, generalmente para subsanar o aplicar una mejora continua en la organización.

Fig. 2. Esquema del procedimiento DIEM 5'A, identificando cada etapa.

Descripción del modelo DIEM 5'A

Pre – Diagnóstico. - Se establece un primer acercamiento con el empresario, se realiza una entrevista utilizando la guía fundamentada en la ficha técnica para poder realizar el vaciado de información, según los datos requeridos.

Diagnóstico. - En esta etapa se aplica la batería de preguntas con los 114 ítem's, para evaluar las diferentes áreas de finanzas, mercadotecnia, producción y/o servicios, dirección y capital humano para identificar factores de riesgo en la organización.

Resultados. – En el reporte ejecutivo se realiza un informe de cada área, identificando cuales son los puntos críticos a través de la evaluación de porcentajes y presentación de gráficas que ayuden a tener una visión más clara y objetiva de lo que está sucediendo, así mismo tendrá una parte de recomendaciones para dejar claramente la situación de la MiPyMES.

Resultados

Análisis de caso

Para la aplicación de las herramientas se atendió a una MiPyME, y se identificaron los datos básicos a través de la ficha técnica aplicada.

Tabla 4. Datos identificados en la ficha técnica de empresa industrial y de servicios evaluada.

Empresa Industrial	Empresa Servicios
Empresa Productos Lácteos “Don Pánfilo” Producción de quesos Dueño, Valentín Fernández Tanuz RFC: PDDL060512SZ4 Av. 5 de mayo s/n, Colonia centro Oriental, Puebla. Año de inicio 1999. Tiempo 21 años Trabajadores: H-8 M-11 Clientes atendidos mensual 90 - 100	Empresa ropa y novedades “SINDY” Venta de ropa juvenil Dueño: Francisca Ramírez Hernández RFC: No cuenta Av. 5 de mayo norte #10, Col. Centro Zacapoaxtla, Pue. Año de inicio 2020 Tiempo 1 año 4 meses Trabajadores: M-5 Clientes atendidos mensual 140-160

Al identificar los datos básicos se puede determinar que las MiPyMES muestran información de una pequeña empresa como son, el auto empleo, con menos de 100 trabajadores, mercado local, así como las características de menor a 2 años y mayor a 3 años. Esta variable ayudó a determinar si la permanencia de en el mercado se puede asegurar o bien se tiene la suficiente información para valorar sus áreas de oportunidad y que se recomienda mejorar.

La siguiente gráfica muestra las áreas evaluadas de dos tipos de empresa, identificando en qué situación se encuentra cada una de ellas.

Fig. 3. Resultados obtenidos empresa industrial.

Fig. 4. Resultados obtenidos empresa servicios.

De este análisis se identificó, cuales son los factores más críticos de ambas empresas y se describen a continuación:

Tabla 5. Resultados de la evaluación de área que se deben atender, las funciones no atendidas y propuestas que deben aplicar para mejorar la operatividad administrativa.

Área	Criterios a atender según DIEM 5'A	Estrategias propuestas.
Empresa industrial		
Recursos humanos	Comunicación	Promover el conocimiento de la planeación estratégica. Establecer un plan de reuniones periódicas de productividad con los trabajadores. Proponer el plan de comunicación formal de la organización.
	Desarrollo personal	Desarrollar el proceso de capacitación necesaria anual.
Operación	Calidad	Desarrollo y aplicación de los estándares de calidad que debe atender su producto.
	Mantenimiento	Establecer un plan de mantenimiento del equipo. Desarrollar el plan operativo de higiene en el área de producción.
Empresa de servicio		
Administración	Información	Dar a conocer objetivos operativos. Desarrollar código de ética. Implementar un plan de comunicación formal
	Organización administrativa	Desarrollo de manual organizacional. Desarrollo de un plan de negocios.
	Responsabilidad social	Establecer políticas ambientales. Formalizar permisos gubernamentales.
	Administración	Publicar planes estratégicos. Proceso de medición de resultados y toma de decisiones.
Mercadotecnia	Publicidad	Realizar la planeación publicitaria. Implementar Tic's Establecer tiempos y resultados de la publicidad.
	Clientes	Realizar estadísticas de clientes. Medir grado de satisfacción Implementar procedimientos de atención al cliente.
	Producto y precio	Implementar vigilancia de temporadas del producto. Proceso de análisis de precios. Análisis de mercado.

Discusión.

Con los datos obtenidos por las herramientas del diagnóstico, se puede identificar que las áreas más vulnerables son con empresas menores de 2 años, pues como se observa en la gráfica no.2 de servicios de la empresa "SINDY" en todas sus áreas su puntuación es menor a la media, esto indica que se encuentra vulnerable en sus procesos administrativos, colocándola en riesgo de seguir en el mercado y sumarse al gran porcentaje de empresas que se retiran del mercado. A diferencia de la empresa "Don Pánfilo" cuya característica de tiempo es

mayor a 2 dos años se observa en la gráfica no. 1 que cuenta con áreas por arriba de la media, mostrando un puntaje con mayor formalidad de procesos administrativa y sólo 2 áreas con prioridad a atender.

Como se observa en los resultados obtenidos en la tabla 5, el diagnóstico DIEM 5'A, en el reporte ejecutivo, muestra las áreas a evaluar, los criterios y los ítems que se indagan, y que permiten proponer la recomendación de estrategias que pueden abordarse para establecer un plan de atención que pueda mejorar las áreas de oportunidad identificadas en cualquier tipo de organización clasificada en las MiPyMES.

Trabajo a futuro

Para consolidar el proceso del DIEM 5'A, es necesario aplicarse a diferentes tipos de empresas con características de MiPyMES y establecer los resultados a mediano y largo plazo con la finalidad de consolidar la estructura organizacional y finalmente analizar las estadísticas de la permanencia en el mercado de dichas empresas a fin de establecer un complemento que proponga de manera directa las estrategias jerarquizadas fundamentadas por el diagnóstico.

Conclusiones.

Las MiPyMES, son un pilar fundamental en el desarrollo de un país, es muy importante que cada una evolucione y logre una competitividad segura, así como la consolidación de sus procesos, siendo responsables sobre los recursos que tiene, cómo los emplea y cuál es su productividad de los mismos. Establecer un modelo diagnóstico sobre el estatus de las empresas y este a su vez priorice las áreas que deben mejorarse, así como establecer un plan estratégico pertinente de acuerdo al análisis del modelo DIEM 5'A, sin lugar a duda, ayudará a que se busque el conocimiento y experiencia sobre la consolidación de las MiPyMES en un mercado local, regional y también nacional. Esto permitirá que el tiempo de vida de cada organización, se pueda ampliar con un solo objetivo, que permanezcan y se consoliden en un mercado competitivo maximizando su economía.

Referencias

- [1] COEPES, «Importancia de las PYMES en México,» Portal de Noticias, Guanajuato, Mex., 2015.
- [2] S. Grabinsky Steider, *La empresa familiar*, México: Nacional, 1992.
- [3] D. Torres, «CompuSoluciones,» Ventures, 20 Agosto 2020. [En línea]. Available: <https://www.compusoluciones.com/blog/pymes-mexicanas-en-2020/>. [Último acceso: 11 agosto 2021].
- [4] J. C. Fernandez, *Porque Mueren la Pymes*, Queretaro: ECORFAN, 2009.
- [5] C. .. R. L. J. A. .. B. G. J. L. .. & M. R. J. C. Guzmán Frías, «La importancia del diagnóstico organizacional en las mipymes; caso: El restaurant galería la casona.,» *EDUCATECONCIENCIA*, vol. 19, nº 20, pp. 187-215, 2018.
- [6] N. Blanco y M. E. Alvarado, «Escala de actitud hacia el proceso de investigación científico social,» *Revista de Ciencia Sociales RCS*, vol. XI, nº 3, pp. 537-544, 2005.